

गायन विभिन्न सांगितिक विद्याओं में नवाचार ध्रुवपद शैली में नवाचार

आस्था त्रिपाठी
शोधार्थी / ध्रुवपद साधिका
इन्दौर, मध्य प्रदेश

भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के पहले एक ही संगीत पद्धति प्रचार में थी। पूरे भारत वर्ष में प्रबन्धगान ही था, भारतीय सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक पहचान दैनिक क्रियाकलाप आदि प्रबंधों के इर्द गिर्द ही बने रहे, प्रायः सभी लोकजीवन को अपने में आत्मसात कर लेने के कारण भारतीय संगीत ने बाहरी संस्कृतियों को भी अपना लिया तथा उनके लिये आकर्षण का केन्द्र भी बना रहा।

जिस शैली ने सम्पूर्ण कला जगत को एक सांगितिक सौंदर्य, सांगितिक कल्पना, सांगितिक भाषा व आकर्षण में शताब्दियों तक बांधे रखा उसी देशी प्रबन्ध का बदला हुआ रूप ही ध्रुवपद है।

ध्रुवपद गायकी के लिये बनाये गये नियम व उसका अनुशासन आज भी वही है। काल क्रमानुसार उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं किंतु मूल अनुशासन में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

ध्रुवपद शैली में नवाचार क्या हो सकता है और क्या-क्या परिवर्तन ध्रुवपद शैली में हुये हैं। वह सविस्तर प्रस्तुत कर रही हूँ।

- 1) ध्रुवपद गायन के लिए जो जटिलता की मुहर लगी है, उस पूर्वाग्रह से बाहर आना।
- 2) महाविद्यालयीन तथा विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम में ध्रुवपद की शिक्षा में दुगुन, चौगुन, आड, कुआड तक सीमित न रखा जाये। आज जितनी भी सांगितिक विधायें हम सुनते हैं उन सभी का आधार ध्रुवपद ही है। शिक्षण में ध्रुवपद को एक अलग विधा के रूप में विद्यार्थियों को चुनने का मौका दिया जाये।
- 3) आज मियाँ तानसेन के नाम से समारोह होते हैं परन्तु उनमें ध्रुवपद के गायन की एक या दो प्रस्तुतियाँ ही होती हैं, संगीत सम्राट तानसेन जो संगीत के अमूल्य धरोहर हैं वे ध्रुवपद के ही कलावंत थे।
- 4) विद्यार्थियों को ध्रुवपद सीखने व सुनने की प्रेरणा दी जाये, ध्रुवपद की गायकी व ध्रुवपद की बानियों के बारे में बताये जाये, किस घराने की क्या विशेषता है।
- 5) अनावश्यक ध्रुवपद शैली को जोरदार व मर्दानगी गायकी कहकर रसिक जनो से दूर कर देना, वर्तमान समय में ध्रुवपद गायन में महिलाओं का स्थान भी अग्रणी है, जिनमें मुधभट्ट तैलंग, सोमबाला साखले आदि हैं, मैं स्वयं पद्मश्री गुन्देचा बन्धुओं से डागरवाणी परम्परा में ध्रुवपद की विधिवत तालीम ले रही हूँ।

हॉलाकि आज से 50 वर्ष पूर्व और आज ध्रुवपद गायन की स्थिती में बहुत अंतर आया है, आज उस्ताद नसीर, अमीनुद्दीन और नसीर मोईनुद्दीन (सिनीयर डागर) ज्युनियर डागर, जिया मोईनुद्दीन डागर, जिया फरिदुद्दीन डागर, उ. रहीम फहीमुद्दीन डागर, उ. सईदुद्दीन डागर, पद्मश्री गुन्देचा बन्धु, डॉ. ऋत्वीक सान्याल, पं. उदय भवालकर आदि ध्रुवपद साधकों के द्वारा जो ध्रुवपद का पुनःउद्धार हुआ है वह संगीत जगत के लिये अमूल्य धरोहर है।

सिनीयर डागर बन्धु द्वारा जो कार्य हुआ, उसमें मुख्यतः गले की ध्वनी का जो गुण है उसके अनुसार आवाज को संचालित करना तथा सुर की सुक्ष्मता पर प्रमुख कार्य किया।

उ. जिया मोईनुद्दीन डागर, जिया फरीदुद्दीन डागर इन्होंने पुरे भारतवर्ष को कई प्रतिष्ठित कलाकार दिये जैसे उ. बहाउद्दीन डागर, पद्मश्री गुन्देचा बन्धु, डॉ. ऋत्वीक सान्याल, उदय भवालकर, निर्माल्य डे, पुष्पराज कोष्टी आदि हैं।

इन्होंने ही घरानों की सीमाओं से निकल कर ध्रुवपद केन्द्र भोपाल (गुरुकुल) संचालित करके उसमें सभी को स्वतंत्र रूप से परम्परागत शिक्षा दी। उनके द्वारा प्रशिक्षित ध्रुवपद साधक आज विश्वभर में ध्रुवपद का नाम व कई शिष्य तैयार कर रहे हैं। इन दोनों भाइयों ने भारत की इस प्राचीन परम्परा के संरक्षण व संवर्धन में अभूतपूर्व योगदान दिया।

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH –GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

पद्मश्री गुन्देचा बन्धु ने ध्वनि के उपर कार्य किया जिसमें उनका गायकी पक्ष तो है हि साथ-साथ उन्होने पखावज से उत्पन्न होने वाले स्वरो को अपनी गायन शैली में सामंजस्य के साथ स्थापित किया, उन्होने पखावज के शुध्द ठेके को भी अपनी गायन शैली में स्थान दिया , पखावज जैसा वादय जो की लडन्त भिडन्त के लिये ही जाना जाता था उन्होने उससे उत्पन्न होने वाली मधुर ध्वनि को समझा और उसके भावनात्मक रूप को अपने गायन में स्थान दिया , इसका मतलब यह नहीं है की वे लयकारी नहीं करते, वे लयकारी को सामंजस्य के साथ उपज अंग में प्रस्तुत करते है ।

उन्होने मध्यकालीन कवि तथा आधुनिककालीन कवियों के पदो को ध्रुवपद में संगीतबद्ध किया है, जैसा

- 1) आई खेली होरी – कवि पद्माकर
- 2) रन जीतीराम रऊ आये – गोस्वामी तुलसीदास
- 3) मैं नीर भरी दुख की बदली – महादेवी वर्मा
- 4) झीनी-झीनी बीनी चदरिया – कबीरदास

कई ऐसे पद है जिनको ध्रुवपद शैली में उन्होने गाया । ध्रुवपद के प्रचार –प्रसार के लिये उन्होने मुख्य रूप से कई भारतीय तथा विदेशी विद्यार्थियों को निःशुल्क ध्रुवपद तथा पखावज की शिक्षा गुरु-शिष्य परम्परा में दी तथा दे रहे है, उन्होने आवासीय ध्रुवपद संस्थान (गुरुकुल) की स्थापना की है, जिसमें विद्यार्थी वही रहकर ध्रुवपद की साधना करते है । जो ध्रुवपद के भविष्य के लिए ध्रुवपद के अतीत को देखते हुये बहुत ही महान कार्य है, आज ध्रुवपद इन सभी विद्वानो, साधको, कलाकारो, कलावंतो के कारण फिर से उसी रूप में आ रहा है । ध्रुवपद के नवाचार के माध्यम से जन-जन तक ध्रुवपद शैली पहुँचे यही ईश्वर से प्रार्थना है ।

संदर्भ –

- 1 ध्रुवपद और उसका विकास – आचार्य कैलाशचंद्र देव बृहस्पति
- 2 ध्रुवपद समीक्षा – डॉ. भरत व्यास